

ЃЎЗА БОШ ПОЯСИ АНОТОМИК ТУЗИЛИШНИ МЕВА ҐУНЧАЛАРИНИ ТЎКИЛИБ КЕТИШГА ТАЪСИРИ

**Илмий раҳбар: Қ.А. Давронов - қ.х.ф.д.,
Тўхтасинова Маржона Рафиқжон қизи²
Каримова Дилнавоз Дилмурод қизи³
2-3 Фарғона политехника институти
97-20 ҚХМТ гуруҳи талабалари
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7896283>**

Ѓўза тупида мева тугунчалари тўкилган ва тўкилмаган бош пояларининг кўндаланг кесимини анотомик тузилишини микроскоп орқали кузатилганда ўсимликни мева тугунчалари сақланиб қолган ғўзани бош поясида ёғочлиги яхши ривожланганлиги аниқ кўзга ташланади. Ёғочлик толалари (либриформ) энгил бўшлиқларга бой 1 мм², сув найлари 38-50 та ва уларни оралик бўшлиқлари 30 мкм дан 80 мкм гача бўлиб, пояни анотомик кўндаланг кесими юзасини 27-35% ни ташкил этади.

Ушбу тадқиқод ишини ўтказишдан асосий мақсад ғўза ўсимлигининг мева – ғунчалари айниқса тугунча, шона ва гул ҳолида тўкилиб кетишининг айрим сабабларини аниқлашдан иборат бўлди. Маълумки, дала шароитида ғўза тупида шаклланган мева тугунчаларинг 75 фоиздан 95 фоизгача қисми намлик ва озиқ моддаларни етишмаслигидан ҳамда бошқа турли сабаблар билан тугунча, шона, гул ҳолатида тўкилиб кетади. Бу салбий иллатни камайтириш эса муҳим амалий аҳамиятга эга бўлиб, юқори пахта ҳосилини етиштиришда асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Ѓўза ўсимлигини ҳосил тугиши ва мева тугунчаларини тўкилиши жараёнига бағишланган жуда кўп илмий тадқиқотлар олиб борилган. (Тодоров, Нешина 1954; Имомалиев 1975; Прокофеев, Эгамбердиева 1975; Мухаммаджонов, Сулаймонов 1975; Назаров, Ибрагимов 1983, 1987, 1991 Ибрагимов 1980; 1988) ғўзани ҳосил тугиши ва мева тугунчаларини тўкилишини олдини олиш ва камайтириш чораларини топиш фанда долзарб вазифа бўлиб, пахтачиликдаги бу муаммони аниқ ечими олимлар ва мутахассислар томонидан кутилмоқда.

Юқоридагиларни таҳлил қилган ҳолда олдимизга қўйилган вазифани бажариш учун илгари қилинган бошқа ишлардан фарқли ўлароқ ғўза тупидан тўкилиб тушган шона банди билан сақланиб қолган мева банди ҳамда бош пояни 5 - 6 бўғимларидан олинган намуналарнинг анотомик тузилмаларидаги фарқларига эътибор бердик. А.Дариев усулида ғўза ўсимлигини бош пояси ва мева бандидан 0,5-1 см ҳажмдаги поянинг кундаланг кесимидан намуна бўлаклари олиниб уларни юмшатиш учун глицирин + этил спирти + музлатилган сирка кислотасининг ўзаро 1:1:1 нисбатда аралашган эритмага солинди, сўнгра термостатда 70°С да бир ҳафта давомида ушлаб турилди, микротом препаратида нозик қалинликда кесмалар тайёрланиб, кесиб олинган намунани сафранинни сувдаги эригмаси билан бўялди, вақтинчалик ишчи препаратлар тайёрланди. Намуналарни МБИ-3 микроскопида ўрганилиб, 11x16 ўлчамда катталаштириб обектив 16x окуляр 11x РА-6 (1,5x расм олиш аппаратида тайёрланиб намуналарнинг анотомик тузилмасидаги фарқлари ўрганилди.

Ѓўза тупида мева тугунчалари тўкилган ва тўкилмаган бош пояларининг кўндаланг кесимини анотомик тузилишини микроскоп орқали кузатганимизда (1-2 расм) намуналарни ёғочликнинг механик тўқималарини бир бирига ўхшаш эканлиги

кузатилади. Синчиклаб кузатганимизда мева тугунчалари сақланиб қолган ғўзани бош поясида ёғочлиги яхши ривожланганлиги аниқ кўзга ташланади. Ёғочлик толалари (либриформ) енгил бўшлиқларга бой 1 мм², сув найлари 38-50 та ва уларни оралиқ бўшлиқлари 30 мкм дан 80 мкм гача бўлиб, пояни анотомик кўндаланг кесими юзасини 27-35% ни ташкил этади.

Ёғочлик паренхималарнинг оралиғини бир қисми якка - якка ёлғончи доиралар шаклида бўлиб, асосан 2-5 донадан 8-14 донагача занжирсимон кўринишда жойлашганлиги (1-2 расмлар) кузатилди. Ёғочлик толалари либриформ, сув найлари узунлиги 264 мкм гача бўлиб, кўпроқ 210 - 250 мкм ён деворлар қалинлиги 2,2 - 2,8 мкм ни ташкил этади. Ёғочлик тола (либриформ) қалин пўстли ўтказувчан боғламни мустаҳкам қилади. Бу ўз навбатида етиштириш технологиясига аниқса суғориш ва ғўза қатор ораларига ишлов бериш омиллари билан узвий боғлиқ бўлиши мумкин. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки ғўзанинг бош поясини 5-6 бўғинларидаги анотомик тузилмасидаги фарқлар унча катта эмаслиги кўринди. Шу ўринда эслатиб ўтиш жоизки, Юлдашев С.Х , Назаров М (1976) олиб борган илмий кузатишларида бу кўрсаткичга ғўзани озикланиш майдони сезиларли таъсир этганлиги таъкидланади.

Масалан ғўзани қалин экилганда ёки гектарида кўчатлар меъёридан кўп қўйилганда бош пояга ёруғлик етишмаслигидан тўқималардаги ўтказувчи найлар чўзилиб, улар энга ўсмай қолади, оқибатда ғўза тупидаги мева - тугунчаларинг 90 фоизидан кўпроғи тўкилиб кетади.

Ўза тупидаги мева тугунчаларини сақланиб қолиши ва тўкилиб кетишини, бош поянинг 5 - 6 бўғинларидан олинган намуналарни анотомик тузилмаларидан маълум бўлдики, вегетация даврида бажарилаётган агротехнологик тадбирларни бажарилиши билан аниқса, ғўзани озикланиш майдонига узвий боғлиқлиги кузатилади.

Агар 3 ва 4 расмлардаги анотомик тузилмаларга эътибор берилса мева тугунчаларини ушлаб қолган ўсимликни мева бандини тузилмаси эпидермалари, ёғочлик, вазицентрик паренхима, нурсимон паренхима, толалари очиқлиги бош поядаги (расм 1) тузилиши қайтарилганини кўрамиз. Аникландики, тўкилиб кетган пояни 1 мм² юзасидаги нурсимон паренхима тузилиши 5 та боғламга диаметри аввалидаги пўстлоқда 30 - 40 мкм, кейинроқда бўлган пояда 49 - 65 мкм, ёки поясини ҳосил тугунчасини тўкиб юборган мева бандида 28 % эгаллаган холос, мева тугунчалари тўкилмаганда 32 % эгаллаган (4 расм).

Шундай қилиб, кузатишларимиздан шуни таъкидлаш лозимки, ғўза тупида мева тугунчаларини тўкилиш сабабларини бош поя ва уни 5-6 бўғинларидаги ички анотомик тузилмани чуқурроқ ўрганишни талаб этади, чунки поянинг юқори ярусларида жойлашган (масалан, 10-12 бугин) мева - тугунчаларини тўкилиб кетиш ҳолатини ўрганилганда юқоридаги 4,5 ярусларда - модда алмашинувини қай ҳолатда эканлигини анотомик -физиологик боғланишни ўзаро солиштириб ғўза тупидаги мева тугунчаларини тўкилиши сабаблари ҳақида батафсил хулосалар олиш имконини беради.

Алоҳида кўрсатиб ўтиш керакки, ғўзанинг ёввойи турларида ёғочликнинг механик тўқимаси - либриформ ёғоч қисмининг асосий массасини ташкил этади (Дариев 1980). Ўрганилаётган ғўза ўсимлиги намуналарида бу қонуният ҳамиша ҳам кузатилмайди, мева тугунчалари сақланиб қолган, пояда ёғочлиги яхши ривожланган ва поянинг

кўндаланг кесимида юзанинг 42 % ни ташкил этади, мева тугунчалари тўкилган ғўза тупи пояларида эса ёғочлик нисбатан камроқ ривожланган бўлиб, 25 - 30 % ни ташкил этади.

Мева тугунчалари тўкилган ғўза ўсимлиги поясида либриформ хужайралари деворлари нисбатан юпқа жуфт жуфт баъзида уч қиррали ва крест (хоч) симон шаклида фақат радиал деворларида жойлашган либриформ хужайралари остки қисмидан тўқима сўнигида (конец клетки) айрилган ёки баъзида аррасимон (пильчато), 2 та гурух ўсимликларда хужайралар узунлиги (катталиги) бир хил 900 - 1100 мкм атрофида.

Ўрганилаётган ўсимликларнинг барчасида ёғоч паренхимаси вазицентрик, яъни ўтказувчи толалар бўғимлари билан бевосита боғланган, ёғоч паренхимасида бошланғич ҳолати ёш вазицентрик паренхима хужайралари ўтказувчи толалар атрофида 1 қатор, кейинги хужайралари 1 - 2 қаторни ташкил этади. Баъзан ёғоч хужайралари ҳалқасига либриформа хужайралари ҳам кириб қолади. Умумий олганда ғўзани тугунчалари бош пояни ксилема қисми нисбатан ёғоч паренхимасига бойроқ эканлиги кўринади. Вазицентрик паренхимасидан ташқари метатрахеал паренхима ҳам мавжуд (ўтказувчи толалар билан боғланмаган), улар мева тугунчалари тўкилган ўсимлик пояларида яхши кўринади.

Ёғоч паренхимаси хужайралари одатда якка ёки иккитадан жойлашади, уларнинг диаметри-лебриформа доира шаклидаги хужайралари диаметрига нисбатан 1,5 баробар катта.

Ёш ёғочликнинг кўндаланг кесимида нурсимон паренхима хужайралари 1 - 2 қатор жойлашиб, кенглиги (хужайралар оралиги) тор ёки ўтказувчи толалар оралиғи диаметрига тенг. Мева тугунчалари тўкилмаган ғўзани бош поясида, кейин ҳосил бўлган ёғочликда нурсимон паренхима хужайралари 2 - 3 (4) қатор жойлашиб оралиғи кенгроқ. Мева тугунчалари тўкилган ғўза тупининг поя тузилмасида 3 - 5 қаторли бўлиб, кенглиги ўтказувчи толалар оралиғидан кенг, баъзида диаметри тенг поянинг нурсимон паренхима хужайралари оралиғи диаметридан катта.

Мева тугунчалари сақланиб қолган маҳсулдорлиги юқори ғўза тупини поясини ёғочлигида хужайралари асосан ётган, узунчоқ, мева ғунчаларини ташлаб юборган маҳсулдорлиги паст ўсимликларнинг хужайралари тўртбурчак ва вертикал узунчоқ. Нурсимон паренхима 15 қатордан ошмайди. Ўрганилаётган ўсимликларнинг поя ва мева банди анатомик тузилмасида нурсимон паренхимаси хужайралари деворлари қалинлиги 0,4 - 0,6 мкм га тенг, баъзида алоҳида йирик - йирик кристалларни кўриш мумкин.

Мева тугунчалари тўкилган, қисман тўкилган ва тўкилмаган ўсимликларнинг поя ва мева бандининг намуналарининг анатомик тузилмаларини ўрганилиши натижаларига кўра қуйидаги хулосалар қилинди.

Мева тугунчалари ғўзани шона банди ҳамда бош пояни 5-6 бўғимларидан олинган намуналарни анатомик тузилмасида иккинчи кечки ёғочлигида нурсимон паренхима оралиғлари кенг бўлган ўтказувчи тола қисмлари шаклланади, мева поянинг ёғочлигида эса асосан оралиғлари бор. Мева тугунчалари сақланган ғўзани шона банди ҳамда бош пояни 5-6 бўғимларидан олинган анатомик тузилма натижаларида паренхима ва ўтказувчи толалар масса улуши мева, тугунчалари тўкилган поя

тузилмасига нисбатан каттароқ демак 1- гуруҳ ўсимликларида парехимизация жараёни жадалроқ кечади.

2 – гуруҳ ўсимликларда механик тўқималарни ҳосил бўлиши ёғоч паренхимаси ҳосил бўлишидан жадалроқ кечади. Юқоридаги ҳолатларни қуйидагича тушунтириш мумкин:

а) уруғликларни сифатини ҳар – хиллиги;

б) агротехник тадбирларни таъсири;

в) иккала ҳолатни таъсири;

Демак, ғўза ўсимлиги учун мева тугунчаларини тўкилишини олдини оладиган, парехимизация жараёнини кучайтирувчи оптимал агрофизиологик шарт-шароитларни яратишни талаб этилар экан.

1-расм. Ҳосил элементлари сақланиб қолган ғўзани бош поясини кўндаланг кесими тузилмаси. Э- Эпидерма, Ё- ёғочлик, ЁП- ёғочлик паренхима. НП- нурсимон паренхима

2 расм. Ҳосил элементлари тўкилиб кетган ғўзани бош поясини кўндаланг кесими тузилмаси. Э- Эпидерма, Ё- ёғочлик, ЁП- ёғочлик паренхима. НП- нурсимон паренхима

3-Расм. Ҳосил элементлари сақланиб қолган ғўзани мева бандининг кўндаланг кесими тузилмаси. Э- Эпидерма, Ё- ёғочлик, ЁП- ёғочлик паренхима. НП- нурсимон паренхима

4-Расм. Ҳосил элементлари тўкилиб кетган ғўзани мева бандининг кўндаланг кесими тузилмаси. Э- Эпидерма, Ё- ёғочлик, ЁП- ёғочлик паренхима. НП- нурсимон паренхима

**INNOVATIVE
ACADEMY**

References:

1. Прокофьев А., Расулов С., Асроров К.А. – Препарат (ХДМ) ускоряющий темп созревания хлопчатника. // Хлопководство, 1980. - №6, - 34-35 с.
2. Прокофьев А.А. Формирования семян как органов запаса. Москва, 1968. - 51 с.
3. Прокофьев А.А. Игамбердиева Д.И. Об опадении плодозащитных элементов у хлопчатников // Хлопководства. 1971. №10. С.33-35
4. Имомалиев А. Регуляторы роста растений, Изд-во Узбекистан. - Ташкент, 1965. - Б. 157.
5. Тодоров Н.А. Нешина А.Н. Действие кратковременного перерыве в освещении при разной температуре на опадение плодовых органов у хлопчатника. // Научн. Труды САГУ. Кн.26 Ташкент, 1952. С. 11-22.
6. Назаров М., Ибрагимов О. Влияние формовки куста на урожайность // Хлопководство. 1985. №7. С. 36-37.
7. Ибрагимов О.О. Влияние формовки куста на плодоношение, урожай и качество хлопка-сырца: Автореферат дис. Канн.с.-х.наук. Ташкент 1983. С.115-129.